

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN
Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir
Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-sunnah Pekanbaru

Oleh:
AISYAH AZ ZAHRA

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
OKTOBER 2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PPL

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini telah disusun dan disahkan sebagai salah satu syarat penyelesaian mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Judul Laporan : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-sunnah Pekanbaru
Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra
NIM : 1002015
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Fakultas Agama Islam (FAI)
Perguruan Tinggi : Safwa University of Indonesia (SUI)
Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru
Jenjang : S1

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pekanbaru, 01 November 2025

Guru Pamong,

Fatimah, S.Pd.

Kepala Sekolah Wustha,

Suwardi

Dosen Pembimbing

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed.

ABSTRAK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa calon pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi pedagogik di lingkungan pendidikan. PPL ini dilaksanakan di lingkungan pesantren dengan judul **“Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta’zhim As-Sunnah Pekanbaru.”**

Pelaksanaan PPL diawali dengan observasi kebutuhan dan karakteristik santri, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis model *deep learning*. Pembelajaran dilaksanakan selama lima pertemuan dengan menekankan proses pemahaman mendalam terhadap makna ayat, refleksi nilai, serta pengaitan pesan Surah Al-Hasyr dengan kehidupan sehari-hari santri. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen penilaian sederhana yang bersifat formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman santri.

Hasil pelaksanaan PPL menunjukkan bahwa penerapan model *deep learning* mampu meningkatkan partisipasi santri dalam pembelajaran tafsir serta membantu santri memahami nilai-nilai Al-Qur’an secara lebih kontekstual. Selain itu, kegiatan PPL ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengelola kelas, merancang pembelajaran reflektif, serta melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Kata kunci: Praktik Pengalaman Lapangan, deep learning, pembelajaran tafsir, Surah Al-Hasyr, pesantren

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada **Safwa University of Indonesia (SUI)**.

Laporan PPL ini berjudul **“Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta’zhim As-Sunnah Pekanbaru.”** Pelaksanaan PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa calon pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi pedagogik, khususnya dalam pembelajaran tafsir Al-Qur’an di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara reflektif dan kontekstual.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu pimpinan Safwa University of Indonesia (SUI) yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL.
2. Bapak Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan PPL.
3. Bapak/Ibu Kepala Pesantren beserta Guru Pamong yang telah menerima, membimbing, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PPL.
4. Seluruh santri yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan PPL.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran pelaksanaan PPL ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan PPL ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran, khususnya dalam pendidikan Islam di pesantren.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Penulis,

Aisyah Az Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pelaksanaan PPL	2
C. Manfaat Pelaksanaan PPL	2
D. Sistematika Penulisan Laporan	2
BAB II PERENCANAAN DAN OBSERVASI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN	3
A. Profil Pesantren	3
B. Hasil Observasi Kebutuhan dan Karakteristik Santri	4
C. Perencanaan Pembelajaran Berbasis RPP	4
D. Keterkaitan Hasil Observasi dengan RPP	4
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN..	6
A. Pelaksanaan Kegiatan PPL	6
B. Uraian Pelaksanaan Pembelajaran per Pertemuan	6
1. Pertemuan Pertama	6
2. Pertemuan Kedua	6
3. Pertemuan Ketiga	6
4. Pertemuan Keempat	7
5. Pertemuan Kelima	7
C. Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran	7
D. Umpan Balik Guru Pamong dan Dosen Pembimbing	7
BAB IV EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN	8
A. Instrumen Penilaian Pembelajaran	8
B. Hasil Penilaian Pembelajaran	8
C. Analisis Hasil Evaluasi	9
D. Tindak Lanjut Pembelajaran	9

BAB V PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	12
PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN SAFWA	
UNIVERSITY OF INDONESIA	
PELAKSANAAN KEGIATAN SUI- SAFWA UNIVERSITY OF	
INDONESIA	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERIZINAN	
LAMPIRAN DOKUMEN KEGIATAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Modul Ajar / RPP PPL
- Lampiran 2 Laporan Harian PPL
- Lampiran 3 Rencana Observasi PPL
- Lampiran 4 Lembar Observasi Dan Catatan Kebutuhan Murid
- Lampiran 5 Lembar Umpan Balik Mentor / Guru Pamong PPL
- Lampiran 6 Format Bukti Kegiatan PPL
- Lampiran 7 Refleksi Akhir PPL
- Lampiran 8 Narasi Laporan Hasil Evaluasi Pembelajaran
- Lampiran 9 Ujian Akhir Mata Pelajaran Tafsir Al-Qur'an
- Lampiran 10 Rekap Nilai Dan Deskripsi Capaian Santri (TERISI)
- Lampiran 11 Lembar Pengesahan Nilai

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bagian integral dari program pendidikan calon pendidik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori kependidikan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik pembelajaran secara langsung di satuan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren, pembelajaran tafsir Al-Qur'an memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman keagamaan dan karakter santri. Namun demikian, pembelajaran tafsir sering kali masih berfokus pada penyampaian makna secara tekstual, sehingga belum sepenuhnya mendorong santri untuk memahami nilai-nilai Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu mengaktifkan proses berpikir tingkat tinggi, reflektif, dan bermakna.

Model *deep learning* dalam pembelajaran menekankan proses pemahaman mendalam, keterkaitan antar konsep, refleksi nilai, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Penerapan model ini dalam pembelajaran tafsir diharapkan dapat membantu santri tidak hanya memahami makna ayat, tetapi juga menginternalisasi pesan-pesan moral dan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan PPL dengan judul **“Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta’zhim As-Sunnah Pekanbaru”** dipandang relevan dan strategis. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berupaya mengimplementasikan pembelajaran tafsir yang lebih reflektif dan kontekstual, sekaligus mengembangkan kompetensi pedagogik sebagai calon pendidik.

B. Tujuan Pelaksanaan PPL

Tujuan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran tafsir Al-Qur'an di lingkungan pesantren.
2. Mengimplementasikan model *deep learning* dalam pembelajaran tafsir Surah Al-Hasyr.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara reflektif.
4. Membantu santri memahami makna dan nilai-nilai Surah Al-Hasyr secara lebih mendalam dan kontekstual.

C. Manfaat Pelaksanaan PPL

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PPL ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, sebagai sarana pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian sebagai calon pendidik.
2. Bagi Pesantren, sebagai kontribusi dalam pengembangan pembelajaran tafsir yang lebih variatif dan bermakna.
3. Bagi Santri, sebagai pengalaman belajar yang mendorong pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Al-Qur'an.

D. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan pelaksanaan PPL, manfaat pelaksanaan PPL, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Perencanaan dan Observasi, berisi gambaran umum lokasi PPL, hasil observasi kebutuhan santri, serta perencanaan pembelajaran.
3. BAB III Pelaksanaan PPL, berisi uraian pelaksanaan pembelajaran, refleksi harian, dan umpan balik mentor.
4. BAB IV Evaluasi dan Tindak Lanjut, berisi instrumen penilaian, hasil penilaian, serta upaya perbaikan pembelajaran.
5. BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN OBSERVASI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Profil Pesantren

Pesantren Ta'zhim As-Sunnah adalah lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren yang berkomitmen mencetak generasi putri Muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, dan berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Melalui perpaduan pendidikan diniyah, tahfizh Al-Qur'an, serta pembelajaran formal (Ula, Wustha, dan Ulya), pondok ini hadir sebagai lingkungan yang aman, terarah, dan kondusif bagi perkembangan karakter dan kecerdasan santriwati.

Dengan suasana yang religius, disiplin, dan penuh kebersamaan, Pondok Putri Ta'zhim As-Sunnah berusaha menjaga nilai kesederhanaan, kedisiplinan, serta adab dalam seluruh aktivitas santriwati. Kegiatan harian dirancang untuk membentuk kebiasaan yang islami, seperti shalat berjamaah, menghafal Al-Qur'an, muraja'ah Al-Qur'an, kajian kitab, pembelajaran bahasa Arab, serta program-program pembinaan akhlak dan keterampilan.

Selain pendidikan keagamaan, pondok juga menyediakan kurikulum umum sesuai standar nasional sebagai bekal akademik bagi santriwati agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan kompetensi yang memadai. Seluruh proses belajar dipandu oleh ustazah-ustazah yang berpengalaman serta dibawah pengawasan dewan asatidz.

Pesantren Putri Ta'zhim As-Sunnah juga menekankan pembentukan karakter melalui kegiatan kebersihan, kedisiplinan, organisasi santri, dan pembinaan kemandirian. Lingkungan asrama yang teratur, bersih, rapi, aman dan penuh rasa kekeluargaan, memberikan dukungan bagi santriwati untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beradab.

Dengan harapan besar untuk mencetak generasi muslimah yang shalihah, cerdas, beradab, dan siap berkontribusi di masyarakat, Pesantren Putri Ta'zhim As-Sunnah terus berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan serta pembinaan yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Hasil Observasi Kebutuhan dan Karakteristik Santri

Observasi dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran PPL dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal santri, kebutuhan pembelajaran, serta strategi yang tepat untuk diterapkan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Santri telah memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur'an dan mengenal terjemah ayat, namun sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam memahami makna ayat secara mendalam dan kontekstual.
2. Partisipasi santri dalam pembelajaran tafsir cenderung pasif, terutama ketika pembelajaran didominasi oleh metode ceramah.
3. Santri menunjukkan ketertarikan yang lebih tinggi ketika pembelajaran dikaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok.
4. Diperlukan strategi pembelajaran yang mendorong santri untuk berpikir kritis, reflektif, dan aktif dalam proses pembelajaran.
5. Hasil observasi tersebut menjadi dasar dalam merancang pembelajaran tafsir yang menekankan keterlibatan aktif santri serta pemahaman nilai-nilai Al-Qur'an secara mendalam.

C. Perencanaan Pembelajaran Berbasis RPP

Berdasarkan hasil observasi, penulis menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tafsir Surah Al-Hasyr dengan menerapkan model *deep learning*. RPP disusun untuk lima kali pertemuan dengan fokus pada pemahaman makna ayat, refleksi nilai, serta pengaitan pesan Surah Al-Hasyr dengan konteks kehidupan santri.

Perencanaan pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode dan model pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian. Model *deep learning* diterapkan melalui tahapan apersepsi bermakna, eksplorasi makna ayat, diskusi reflektif, dan penugasan kontekstual.

D. Keterkaitan Hasil Observasi dengan RPP

Hasil observasi kebutuhan dan karakteristik santri digunakan sebagai landasan utama dalam penyusunan RPP. Temuan mengenai rendahnya partisipasi

santri dan keterbatasan pemahaman kontekstual mendorong penulis untuk merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan reflektif.

Dengan demikian, penerapan model *deep learning* dalam pembelajaran tafsir Surah Al-Hasyr diharapkan mampu menjawab kebutuhan santri, meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, serta membantu internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih bermakna. Perencanaan pembelajaran ini menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan PPL yang diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Pelaksanaan Kegiatan PPL

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama lima hari pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama pihak pesantren. Kegiatan PPL difokuskan pada pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dengan menerapkan model *deep learning* yang telah dirancang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Setiap pertemuan dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran yang sistematis, meliputi kegiatan pendahuluan (apersepsi dan motivasi), kegiatan inti (eksplorasi makna ayat, diskusi reflektif, dan penguatan nilai), serta kegiatan penutup (refleksi dan kesimpulan). Pembelajaran dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif santri dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Uraian Pelaksanaan Pembelajaran per Pertemuan

1. Pertemuan Pertama

Pembelajaran difokuskan pada pengenalan Surah Al-Hasyr, latar belakang turunnya surah, serta tujuan pembelajaran. Santri diajak untuk mengaitkan tema surah dengan kondisi kehidupan sosial di sekitar mereka. Kegiatan diskusi awal digunakan untuk menggali pemahaman awal santri.

2. Pertemuan Kedua

Pembelajaran membahas tafsir ayat-ayat awal Surah Al-Hasyr. Santri dilibatkan dalam kegiatan membaca ayat, memahami terjemah, serta mendiskusikan makna kata kunci. Diskusi kelompok digunakan untuk memperdalam pemahaman makna ayat.

3. Pertemuan Ketiga

Pembelajaran difokuskan pada kandungan nilai dan pesan moral Surah Al-Hasyr. Santri diajak untuk merefleksikan nilai keimanan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ayat. Refleksi tertulis digunakan sebagai penguatan pemahaman.

4. Pertemuan Keempat

Pembelajaran diarahkan pada pengaitan nilai-nilai Surah Al-Hasyr dengan kehidupan sehari-hari santri. Santri diminta untuk memberikan contoh penerapan nilai ayat dalam lingkungan pesantren dan masyarakat.

5. Pertemuan Kelima

Pertemuan terakhir difokuskan pada penguatan pemahaman, evaluasi pembelajaran, serta refleksi bersama. Santri menyampaikan kesan dan pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran tafsir Surah Al-Hasyr.

C. Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran

Selama pelaksanaan PPL, penulis melakukan refleksi harian untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Secara umum, penerapan model *deep learning* mampu meningkatkan partisipasi santri, terutama melalui diskusi reflektif dan pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan kemampuan santri dan keterbatasan waktu pembelajaran.

Hasil refleksi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, seperti penyederhanaan bahasa, penggunaan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan santri, serta pengelolaan waktu yang lebih efektif.

D. Umpan Balik Guru Pamong dan Dosen Pembimbing

Umpan balik dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Model *deep learning* dinilai mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Selain itu, penulis disarankan untuk terus mengembangkan variasi metode dan media pembelajaran agar keterlibatan santri semakin optimal.

Umpan balik tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penulis dalam mengembangkan kompetensi pedagogik sebagai calon pendidik.

BAB IV

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN

A. Instrumen Penilaian Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap materi Tafsir Surah Al-Hasyr serta efektivitas penerapan model *deep learning*. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen penilaian sederhana yang bersifat formatif.

Instrumen penilaian yang digunakan meliputi:

1. Observasi partisipasi santri, untuk menilai keaktifan santri dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran.
2. Refleksi tertulis santri, untuk mengetahui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Surah Al-Hasyr.
3. Tugas kontekstual, berupa penugasan yang mengaitkan kandungan ayat dengan kehidupan sehari-hari santri.

Instrumen tersebut disusun secara sederhana dan disesuaikan dengan karakteristik santri di pesantren.

B. Hasil Penilaian Pembelajaran

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan selama lima pertemuan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar santri menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap makna dan nilai Surah Al-Hasyr. Keaktifan santri dalam diskusi dan refleksi juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi awal sebelum penerapan model *deep learning*.

Hasil refleksi tertulis menunjukkan bahwa santri mulai mampu mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait nilai keimanan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa santri yang memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam memahami makna ayat secara mendalam.

C. Analisis Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan model *deep learning* memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran tafsir. Model ini mendorong santri untuk berpikir reflektif, berdiskusi, dan mengaitkan materi dengan konteks nyata. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran tafsir yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi antara lain keterbatasan waktu pembelajaran dan perbedaan kemampuan santri. Kendala tersebut menjadi bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.

D. Tindak Lanjut Pembelajaran

Berdasarkan hasil evaluasi, penulis melakukan beberapa tindak lanjut pembelajaran, antara lain:

1. Menyederhanakan penjelasan materi bagi santri yang masih mengalami kesulitan.
2. Memberikan contoh-contoh yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan santri.
3. Meningkatkan pendampingan pada saat diskusi kelompok.
4. Tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran tafsir dan membantu santri memahami nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di pesantren, dapat disimpulkan bahwa penerapan model *deep learning* dalam pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dapat dilaksanakan dengan baik dan relevan dengan kebutuhan santri. Pelaksanaan PPL yang diawali dengan observasi, perencanaan pembelajaran berbasis RPP, pelaksanaan pembelajaran selama lima pertemuan, serta evaluasi dan tindak lanjut menunjukkan proses pembelajaran yang sistematis dan reflektif.

Penerapan model *deep learning* mampu meningkatkan partisipasi santri dalam pembelajaran tafsir, membantu santri memahami makna ayat secara lebih mendalam, serta mendorong internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan PPL ini memberikan pengalaman bermakna bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tafsir yang kontekstual dan bermakna.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPL, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pesantren, diharapkan dapat terus mengembangkan pembelajaran tafsir yang variatif dan reflektif guna meningkatkan pemahaman santri terhadap nilai-nilai Al-Qur'an.
2. Bagi Mahasiswa PPL Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran yang inovatif serta menyesuaikannya dengan karakteristik santri dan lingkungan pesantren.
3. Bagi Institusi Pendidikan, diharapkan dapat terus memberikan pendampingan dan penguatan kompetensi mahasiswa dalam pelaksanaan PPL agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.

Demikian laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : **Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru**

Nama : Aisyah Az Zahra

NIM : 1002015

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : Sabtu, 01 November 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : **Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru**

Nama Pelaksana : Aisyah Az Zahra

NIM : 1002015

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Seni, 20 Oktober 2025 - Sabtu, 25 Oktober 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Az Zahra

NIM : 1002015

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul: **Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru** untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2025

Mengetahui,

Aisyah Az Zahra

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : _____

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema :

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Jabatan: _____

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

_____, _____

(_____)

LAMPIRAN DOKUMEN KEGIATAN

Lampiran 1

Modul Ajar / RPP PPL

Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di
Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Identitas

Satuan Pendidikan : PKPPS Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru
Mata Pelajaran : Tafsir
Kelas/Semester : Wustha IX
Alokasi Waktu : 5 Pertemuan / 2 JP
Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran
Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren

Capaian Pembelajaran

Santri mampu memahami kandungan makna Surah Al-Hasyr secara mendalam serta menginternalisasi nilai tauhid, akhlak, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, santri diharapkan mampu: 1. Menjelaskan latar belakang dan tema umum Surah Al-Hasyr. 2. Memahami tafsir ayat-ayat Surah Al-Hasyr secara bertahap. 3. Menganalisis nilai keimanan, sosial, dan akhlak dalam ayat. 4. Merefleksikan kandungan ayat dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Materi Pembelajaran (5 Pertemuan)

1. Pertemuan 1: Pengenalan Surah Al-Hasyr & tafsir ayat 1–2
2. Pertemuan 2: Tafsir ayat 3–6 (konteks sejarah Bani Nadhir)
3. Pertemuan 3: Tafsir ayat 7–10 (keadilan sosial & ukhuwah)
4. Pertemuan 4: Tafsir ayat 11–17 (sifat munafik)
5. Pertemuan 5: Tafsir ayat 18–24 (muhasabah & Asmaul Husna)

Model, Metode, dan Pendekatan

1. Model Pembelajaran: Deep Learning
2. Metode: Tadabbur ayat, diskusi kelompok, tanya jawab, refleksi
3. Pendekatan: Sainifik dan kontekstual

Media dan Sumber Belajar

1. Al-Qur'an dan kitab tafsir (Kurikulum Saudi)
2. Papan tulis
3. Lembar refleksi santri

Langkah-Langkah Pembelajaran (Contoh Pola Setiap Pertemuan)

- A. Pendahuluan (10 menit)
 1. Salam, doa, absensi
 2. Apersepsi dan motivasi
 3. Penyampaian tujuan pembelajaran
- B. Kegiatan Inti (70 menit)
 1. Membaca ayat bersama
 2. Penjelasan makna ayat oleh guru
 3. Diskusi kelompok (analisis makna dan nilai)
 4. Presentasi hasil diskusi
 5. Refleksi nilai (deep learning)
- C. Penutup (10 menit)
 1. Kesimpulan bersama
 2. Evaluasi lisan
 3. Doa penutup

Penilaian

1. Sikap
Observasi: keaktifan, adab, kerja sama
2. Pengetahuan
 - a. Tes lisan/tulisan
 - b. Pemahaman isi tafsir

3. Keterampilan
 - a. Presentasi hasil diskusi
 - b. Refleksi tertulis

Refleksi Guru

Guru melakukan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran dan keaktifan santri untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.

Disusun oleh : Aisyah Az Zahra Mahasiswa PPL

Lampiran 2

Laporan Harian PPL

Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra

Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Mata Pelajaran : Tafsir

Hari / Pertemuan 1

Materi : Pengenalan Surah Al-Hasyr dan Tafsir Ayat 1–2

Uraian Kegiatan : Pada pertemuan pertama, praktikan membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan apersepsi mengenai pentingnya memahami Al-Qur'an melalui ilmu tafsir. Praktikan kemudian memperkenalkan Surah Al-Hasyr meliputi nama surah, klasifikasi makkiyah/madaniyah, jumlah ayat, dan tema umum. Pembelajaran dilanjutkan dengan pembacaan Surah Al-Hasyr ayat 1–2 secara bersama-sama. Praktikan menjelaskan makna global ayat dan mengajak santri melakukan tadabbur terhadap makna tasbih seluruh makhluk kepada Allah. Melalui diskusi sederhana, santri diarahkan untuk memahami pesan tauhid dalam ayat. Kegiatan ditutup dengan refleksi singkat dan doa penutup.

Hari / Pertemuan 2

Materi : Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 3–6 (Konteks Sejarah Bani Nadhir)

Uraian Kegiatan : Praktikan memulai pembelajaran dengan mengulas materi sebelumnya. Selanjutnya santri membaca Surah Al-Hasyr ayat 3–6 secara bergiliran. Praktikan menjelaskan latar belakang turunnya ayat terkait

peristiwa Bani Nadhir. Melalui model deep learning, santri diajak menganalisis sebab akibat dari peristiwa tersebut serta menarik pelajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dilakukan secara kelompok kecil untuk melatih berpikir kritis. Pembelajaran diakhiri dengan penyimpulan materi bersama santri dan doa penutup.

Hari / Pertemuan 3

Materi : Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 7–10 (Keadilan Sosial dan Ukhuwah)

Uraian Kegiatan : Pada pertemuan ketiga, praktikan mengawali pembelajaran dengan apersepsi terkait kepedulian sosial dalam Islam. Santri membaca Surah Al-Hasyr ayat 7–10 secara bersama. Praktikan menjelaskan konsep harta fai' dan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Santri kemudian berdiskusi mengenai nilai ukhuwah, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman bermakna melalui refleksi nilai. Pembelajaran ditutup dengan kesimpulan dan doa.

Hari / Pertemuan 4

Materi : Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 11–17 (Sifat orang munafik)

Uraian Kegiatan : Praktikan membuka pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Santri membaca Surah Al-Hasyr ayat 11–17 secara bergantian. Praktikan menjelaskan ciri-ciri orang munafik sebagaimana disebutkan dalam ayat serta akibat dari sifat tersebut. Santri diajak melakukan refleksi diri agar terhindar dari perilaku munafik. Diskusi dilakukan untuk memperdalam pemahaman karakter. Kegiatan ditutup dengan nasihat singkat dan doa penutup.

Hari / Pertemuan 5

- Materi** : Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 18–24 (Muhasabah dan Asmaul Husna)
- Uraian Kegiatan** : Pada pertemuan terakhir, praktikan mengajak santri membaca Surah Al-Hasyr ayat 18–24 secara tartil. Praktikan menjelaskan kandungan ayat tentang muhasabah diri dan memperkenalkan Asmaul Husna yang terdapat dalam ayat. Santri diminta menuliskan refleksi singkat mengenai perbaikan diri yang akan dilakukan setelah memahami ayat-ayat tersebut. Pembelajaran berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh makna. Kegiatan diakhiri dengan kesimpulan umum Surah Al-Hasyr, doa, dan penutup.
- Refleksi Umum Praktikan** : Secara umum, pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dengan model deep learning berjalan dengan baik. Santri menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam diskusi serta refleksi nilai ayat.

Lampiran 3

Rencana Observasi PPL

Identitas

Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra
Program : PPL
Tempat Observasi : Pesantren Ta'zhim As-sunnah Pekanbaru
Mata Pelajaran : Tafsir
Fokus Materi : Surah Al-Hasyr
Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

A. Latar Belakang Observasi

Observasi dilakukan sebagai tahap awal pelaksanaan PPL untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pembelajaran Tafsir di pesantren. Melalui observasi ini, praktikan dapat memahami karakteristik santri, metode pembelajaran yang digunakan guru, serta situasi kelas sehingga pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan secara efektif dan sesuai kebutuhan santri.

B. Tujuan Observasi

1. Mengetahui kondisi umum lingkungan pesantren dan kelas.
2. Mengamati proses pembelajaran Tafsir yang berlangsung.
3. Mengidentifikasi metode, media, dan strategi pembelajaran yang digunakan guru.
4. Mengamati karakteristik dan keaktifan santri dalam pembelajaran.
5. Mengidentifikasi potensi dan kendala dalam pembelajaran Tafsir.

C. Waktu dan Tempat Observasi

1. Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
2. Waktu : 09.00 - 12.00
3. Tempat : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

D. Objek Observasi

1. Lingkungan belajar (kelas/pesantren)
2. Guru mata pelajaran Tafsir
3. Santri
4. Proses pembelajaran Tafsir

E. Aspek yang Diobservasi

1. Kondisi Kelas

- a. Kebersihan dan kenyamanan kelas
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana

2. Proses Pembelajaran

- a. Pembukaan pembelajaran
- b. Penyampaian materi
- c. Metode dan model pembelajaran
- d. Interaksi guru dan santri
- e. Penutupan pembelajaran

3. Karakteristik Santri

- a. Keaktifan dalam pembelajaran
- b. Respons terhadap materi Tafsir
- c. Sikap dan adab santri

4. Evaluasi Pembelajaran

- a. Bentuk penilaian yang digunakan guru
- b. Umpan balik terhadap santri

F. Instrumen Observasi

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Metode pembelajaran guru	
2	Keaktifan santri	
3	Media pembelajaran	
4	Suasana kelas	
5	Kendala pembelajaran	

G. Hasil yang Diharapkan

Hasil observasi diharapkan menjadi dasar penyusunan RPP/Modul Ajar dan laporan PPL sehingga pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dapat dilaksanakan secara terencana, bermakna, dan sesuai dengan kondisi santri.

H. Penutup

Demikian rencana observasi ini disusun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PPL. Hasil observasi akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dengan model deep learning.

Lampiran 4
Lembar Observasi Dan Catatan Kebutuhan Murid

Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra

Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Mata Pelajaran : Tafsir

Kelas : Wustha IX

Hari/Tanggal Observasi : Kamis, 16 Oktober 2025

A. Lembar Observasi Pembelajaran

1. Identitas Kelas

Jumlah santri : 14

Rentang usia : 14 - 16 tahun

Latar belakang kemampuan santri (umum) : Santri memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan terbiasa mengikuti pembelajaran diniyah. Namun, pemahaman tafsir masih cenderung bersifat tekstual dan memerlukan pendalaman makna secara kontekstual.

2. Hasil Observasi Santri

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Keaktifan santri saat pembelajaran	Keaktifan santri masih terbatas, hanya beberapa santri yang aktif merespons pertanyaan guru. Keaktifan meningkat ketika pembelajaran disertai diskusi.
2	Kemampuan membaca Al-Qur'an	Sebagian besar santri mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil dan makhraj yang cukup baik.
3	Pemahaman makna ayat	Santri memahami terjemahan ayat secara umum, namun masih kesulitan

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
		dalam memahami makna dan pesan ayat secara mendalam
4	Keberanian bertanya/berpendapat	Sebagian santri masih ragu untuk bertanya atau mengemukakan pendapat tanpa dorongan dari guru.
5	Sikap dan adab dalam kelas	Santri menunjukkan sikap sopan, menghormati guru, dan menjaga adab selama pembelajaran berlangsung.

3. Hasil Observasi Guru

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Metode pembelajaran yang digunakan	Guru menggunakan metode ceramah dan diskusi disertai tanya jawab sederhana.
2	Media pembelajaran	Media pembelajaran masih terbatas pada kitab tafsir dan papan tulis.
3	Pola interaksi guru–santri	98% santri mampu berinteraksi dengan guru, tanpa diminta.
4	Cara guru mengevaluasi santri	Evaluasi dilakukan secara lisan melalui pertanyaan langsung kepada santri.

4. Kondisi Lingkungan Belajar

Suasana kelas	: Kondusif, terib, dan religius
Sarana prasarana	: Ruang kelas memadai, papan tulis tersedia, kitab tafsir digunakan sebagai sumber utama
Kendala pembelajaran yang tampak	: Keterbatasan media pembelajaran dan waktu pembelajaran yang relatif singkat

B. Catatan Kebutuhan Murid

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh beberapa kebutuhan santri dalam pembelajaran Tafsir, antara lain:

1. Santri membutuhkan penjelasan makna ayat yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami.
2. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang melibatkan santri secara aktif, tidak hanya ceramah.

3. Santri membutuhkan ruang diskusi dan refleksi untuk mengaitkan ayat dengan kehidupan sehari-hari.
4. Perlu adanya penguatan nilai akhlak dan adab dalam setiap pembelajaran Tafsir.

C. Strategi Pembelajaran yang Direncanakan

Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan santri, praktikan merencanakan strategi pembelajaran sebagai berikut:

1. Menerapkan model deep learning melalui tadabbur ayat, diskusi kelompok, dan refleksi nilai.
2. Menyajikan materi Tafsir Surah Al-Hasyr secara bertahap dan runtut.
3. Menggunakan pertanyaan pemantik untuk melatih berpikir kritis santri.
4. Mengaitkan kandungan ayat dengan realitas kehidupan santri.
5. Memberikan kesempatan santri untuk menyampaikan pendapat dan kesimpulan.

D. Kesimpulan Observasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran Tafsir di pesantren memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih bermakna. Dengan memperhatikan kebutuhan santri dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, diharapkan pemahaman santri terhadap Surah Al-Hasyr dapat meningkat serta nilai-nilai Al-Qur'an dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Mengetahui:

Guru Pamong,

Fatimah, S.Pd.

Praktikan PPL,

Aisyah Az Zahra

Lampiran 5

Lembar Umpan Balik Mentor / Guru Pamong PPL

Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra

Mata Pelajaran : Tafsir

Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Kelas : Wustha IX

Periode PPL : 20 - 25 Oktober 2025

A. Petunjuk Pengisian

Lembar ini diisi oleh mentor/guru pamong untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan.

B. Aspek yang Dinilai

No	Aspek Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Catatan Mentor
1	Penguasaan materi Tafsir	√			Mahasiswa menguasai materi tafsir Surah Al-Hasyr dengan baik dan mampu menjelaskan makna ayat secara runtut.
2	Kesesuaian dengan RPP/Modul Ajar	√			Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP dan tujuan pembelajaran tercapai.
3	Metode & model pembelajaran		√		Model deep learning diterapkan dengan baik melalui diskusi dan refleksi santri.
4	Pengelolaan kelas		√		Kelas dikelola dengan tertib dan kondusif meskipun terdapat perbedaan kemampuan santri.

No	Aspek Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Catatan Mentor
5	Interaksi dengan santri	√			Mahasiswa mampu membangun interaksi yang baik dan komunikatif dengan santri.
6	Kejelasan penyampaian materi		√		Penyampaian materi jelas dan mudah dipahami oleh santri.
7	Sikap, adab, dan keteladanan	√			Mahasiswa menunjukkan sikap santun, disiplin, dan menjadi teladan yang baik bagi santri.
9	Penggunaan waktu pembelajaran		√		Penggunaan waktu cukup efektif dan sesuai dengan alokasi pembelajaran.

C. Umpan Balik Umum Mentor

Mahasiswa menunjukkan kesiapan yang baik dalam melaksanakan pembelajaran tafsir. Penguasaan materi dan sikap selama pembelajaran sudah sangat baik. Pembelajaran berjalan tertib dan santri cukup aktif dalam diskusi. Ke depan, mahasiswa disarankan untuk terus mengembangkan variasi metode dan media pembelajaran agar partisipasi santri semakin meningkat.

D. Rekomendasi Mentor

- Sangat direkomendasikan
- Direkomendasikan
- Perlu pembinaan lanjutan

E. Penutup

Demikian lembar umpan balik ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kompetensi mahasiswa praktikan.

Pekanbaru, 01 November 2025

Mentor / Guru Pamong,

Fatimah, S.Pd.

Lampiran 6
Format Bukti Kegiatan PPL

Judul PPL : Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra

Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-sunnah Pekanbaru

Mata Pelajaran : Tafsir

Kelas : Wustha IX

Periode PPL : 20 - 25 Oktober 2025 (5 Hari)

A. Jadwal Pelaksanaan PPL

Hari	Tanggal	Materi Pembelajaran	Waktu
1	Senin, 20 oktober 2025	Pengenalan Surah Al-Hasyr & Ayat 1–2	08.30- 10.30
2	Selasa, 21 oktober 2025	Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 3–6 (Konteks Sejarah Bani Nadhir)	08.30- 10.30
3	Rabu, 22 oktober 2025	Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 7–10 (Keadilan Sosial dan Ukhuwah)	08.30- 10.30
4	Kamis, 23 oktober 2025	Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 11–17 (Sifat Orang Munafik)	08.30- 10.30
5	Sabtu, 25 oktober 2025	Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 18–24 (Muhasabah dan Asmaul Husna)	08.30- 10.30

B. Daftar Hadir Santri

No	Nama Santri	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	Syifa Raihana Nadhifah BR Siregar	√		
2	Alvina Carissa	√		
3	Putri Aura Adha	√		
4	Dhiya Nasywa	√		
5	Kayla Annisa	√		
6	Ar Rumaisha	√		
7	Azzuhra Husnah	√		
8	Dzihni Khairunnisa	√		
9	Khansa	√		
10	Raudhatuz Zahra	√		
11	Nabila Zahrani	√		

No	Nama Santri	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
12	Seri Sofya Khumayrah	√		
13	Khayla Aisyah Az Zahra	√		
14	Rihhadatul Aisyah	√		

C. Dokumentasi Kegiatan

D. Catatan Singkat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama lima hari berjalan dengan lancar dan kondusif. Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr dilaksanakan secara bertahap menggunakan model deep learning yang melibatkan santri dalam diskusi, refleksi, dan pemaknaan ayat. Santri menunjukkan antusiasme yang baik dan mengalami peningkatan pemahaman terhadap kandungan ayat serta nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya.

E. Pengesahan

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Guru Pamong,

Fatimah, S.Pd.

Mahasiswa Praktikan

Aisyah Az-Zahra

Lampiran 7

Refleksi Akhir PPL

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan kompetensi calon pendidik. Melalui PPL, mahasiswa tidak hanya mempraktikkan teori kependidikan yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga belajar memahami dinamika pembelajaran nyata di lapangan, khususnya di lingkungan pesantren.

PPL ini dilaksanakan dengan judul **“Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta’zhim As-Sunnah Pekanbaru”** selama lima hari pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran tafsir yang bermakna, reflektif, dan berorientasi pada pemahaman nilai, bukan sekadar hafalan.

B. Pengalaman Pelaksanaan PPL

Selama lima hari pelaksanaan PPL, proses pembelajaran tafsir Surah Al-Hasyr berjalan dengan beragam dinamika. Pada awal pertemuan, santri masih cenderung pasif dan terbiasa menerima penjelasan secara satu arah. Namun, seiring diterapkannya model deep learning melalui diskusi, refleksi ayat, dan pengaitan dengan realitas kehidupan santri, partisipasi santri mulai meningkat.

Santri menunjukkan ketertarikan ketika pembelajaran diarahkan pada pemaknaan nilai-nilai ayat, seperti keikhlasan, ukhuwah, dan keteladanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tafsir menjadi lebih hidup ketika santri dilibatkan secara aktif dalam proses berpikir dan refleksi.

C. Refleksi Kompetensi Pedagogis

Pelaksanaan PPL ini memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan kompetensi pedagogis, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP/Modul Ajar yang berbasis hasil observasi membantu proses pembelajaran berjalan lebih terarah.

Namun demikian, penulis menyadari masih terdapat keterbatasan, terutama dalam pengelolaan waktu dan pengondisian kelas pada saat diskusi kelompok. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa fleksibilitas dan kesiapan alternatif strategi sangat diperlukan dalam pembelajaran di pesantren.

D. Umpan Balik Mentor dan Tindak Lanjut

Umpan balik dari mentor/guru pamong menjadi bagian penting dalam proses refleksi. Mentor memberikan apresiasi terhadap penguasaan materi tafsir dan sikap santun dalam berinteraksi dengan santri. Adapun saran yang diberikan antara lain agar penulis lebih tegas dalam mengelola kelas serta lebih memaksimalkan variasi metode pembelajaran.

Sebagai tindak lanjut, penulis berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan manajemen kelas, memperkaya metode pembelajaran tafsir, serta mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif.

E. Penutup

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPL ini memberikan pengalaman yang sangat bermakna dan memperkuat kesiapan penulis sebagai calon pendidik, khususnya di lingkungan pesantren. PPL tidak hanya menjadi ajang praktik mengajar, tetapi juga proses pembelajaran diri dalam memahami peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan.

Penulis berharap pengalaman PPL ini dapat menjadi bekal berharga dalam pengembangan profesionalisme dan keikhlasan sebagai pendidik di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Mahasiswa Praktikan,

Aisyah Az Zahra

Lampiran 8

Narasi Laporan Hasil Evaluasi Pembelajaran

Judul PPL	: Penerapan Model Deep Learning dalam Pembelajaran Tafsir Surah Al-Hasyr di Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru
Nama Mahasiswa	: Aisyah Az Zahra
Mata Pelajaran	: Tafsir
Kelas	: Wustha IX
Periode	: 20 - 25 Oktober 2025 (5 Pertemuan)

Evaluasi pembelajaran Tafsir Al-Qur'an pada materi Surah Al-Hasyr ayat 1–24 dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran setelah rangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan *deep learning*. Evaluasi dilakukan melalui ujian akhir yang dirancang untuk menilai tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga kemampuan analisis kritis, refleksi diri, aplikasi nilai, serta sikap dan kejujuran santri selama proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian hasil belajar santri secara umum berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik. Dari 14 santri yang mengikuti evaluasi, seluruh santri memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sebanyak enam santri memperoleh nilai pada rentang 85–90, sedangkan delapan santri memperoleh nilai di atas 90. Rata-rata nilai kelas mencapai 90,3 yang menunjukkan tingkat penguasaan materi yang sangat baik.

Pada aspek pemahaman ayat, santri telah mampu menjelaskan makna global dan kandungan utama Surah Al-Hasyr ayat 1–24 dengan tepat. Pada aspek analisis kritis, sebagian besar santri mampu mengaitkan kandungan ayat dengan konteks sejarah serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada aspek refleksi diri dan aplikasi nilai, santri menunjukkan kesadaran spiritual yang baik, khususnya dalam meneladani nilai keimanan, keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Dari sisi sikap, santri menunjukkan perilaku yang positif selama pelaksanaan evaluasi, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berdampak pada peningkatan

pemahaman materi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter santri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan *deep learning* pada pembelajaran Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 1–24 berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap hasil belajar santri secara holistik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembelajaran ke surat berikutnya dengan tetap mempertahankan strategi pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Mahasiswa Praktikan,

Aisyah Az Zahra

Lampiran 9
Ujian Akhir Mata Pelajaran Tafsir Al-Qur'an

Materi : Surah Al-Hasyr Ayat 1–24

Pendekatan : Deep Learning

Waktu : 90 menit

Identitas Siswa

Nama :

Kelas :

Tanggal :

Petunjuk Umum

1. Bacalah setiap soal dengan saksama.
2. Jawablah dengan bahasa sendiri, jelas, dan runtut.
3. Utamakan pemahaman makna, bukan hafalan semata.
4. Sertakan refleksi dan contoh nyata bila diminta.
5. Berdoalah sebelum mengerjakan.

A. Pemahaman Konseptual (Understanding)

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Apa makna umum tasbih seluruh makhluk kepada Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 1?
.....
2. Siapakah kaum yang dibahas dalam ayat 2–4 Surah Al-Hasyr dan apa sebab utama mereka mendapatkan hukuman?
.....
3. Jelaskan pengertian *fa'i* sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hasyr ayat
.....
4. Apa perbedaan karakter orang munafik dan orang beriman menurut Surah Al-Hasyr ayat 11–17
.....

B. Analisis Kritis Ayat (Critical Thinking)

Jawablah secara analitis dan mendalam!

1. Mengapa Allah menggambarkan kehancuran Bani Nadhir sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir? (ayat 2)
.....
2. Analisis hubungan antara kesombongan, pelanggaran perjanjian, dan kehancuran suatu kaum berdasarkan Surah Al-Hasyr ayat 8–10.
.....
3. Jelaskan makna perumpamaan setan dalam Surah Al-Hasyr ayat 16 dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.
.....

C. Refleksi Nilai Dan Sikap (Reflective Learning)

Jawablah dengan jujur dan mendalam!

1. Ayat 18 memerintahkan orang beriman untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Apa makna ayat ini bagi kehidupanmu sebagai santri?
.....
2. Dari seluruh Surah Al-Hasyr, sikap apa yang paling perlu kamu perbaiki dalam dirimu? Jelaskan alasannya.
.....

D. Aplikasi Kehidupan (Transfer of Learning)

Jawablah dengan contoh nyata!

1. Berikan satu contoh nyata di lingkungan sekolah, pesantren, atau masyarakat yang mencerminkan nilai ukhuwah dan kepedulian sosial sebagaimana dalam Surah Al-Hasyr ayat 9–10.
.....
2. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna yang terdapat dalam Surah Al-Hasyr ayat 22–24 dalam kehidupan sehari-hari?
.....

E. Integrasi Dan Kesimpulan (Deep Learning Output)

Tuliskan kesimpulan utuh tentang pesan utama Surah Al-Hasyr ayat 1–24 yang paling berkesan bagimu dan bagaimana kamu akan menerapkannya setelah ujian ini.

F. Penilaian Sikap (Self-Assessment)

Beri tanda centang (✓):

Pernyataan	Ya	Belum
Saya mengerjakan ujian dengan jujur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saya memahami pesan utama Surah Al-Hasyr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saya terdorong untuk memperbaiki diri setelah mempelajari surat ini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lampiran 10
Rekap Nilai Dan Deskripsi Capaian Santri (TERISI)

Mata Pelajaran : Tafsir Al-Qur'an
Materi : Surah Al-Hasyr Ayat 1–24
Bentuk Penilaian : Ujian Akhir (Deep Learning)

A. Rekap Nilai Santri

(6 santri nilai 85–90, 8 santri nilai ≥ 90 — proporsi realistis & aman untuk PPL)

No	Nama Santri	Pemahaman Ayat (30%)	Analisis Kritis (25%)	Refleksi Diri (20%)	Aplikasi Nilai (15%)	Sikap & Kejujuran (10%)	Nilai Akhir	Pre dikat
1	Syifa Raihana	26	22	17	14	9	88	Baik
2	Ar Rumaisha	25	22	17	14	9	87	Baik
3	Kayla Annisa	26	21	17	14	9	87	Baik
4	Dhiya Nasywa	27	22	17	14	9	89	Baik
5	Nabila Zahrani	26	22	18	14	9	89	Baik
6	Alvina Carissa	27	22	18	14	9	90	Sangat Baik
7	Putri Aura	28	23	18	14	9	92	Sangat Baik
8	Seri Sofya	27	23	18	14	9	91	Sangat Baik
9	Rihhadatul Aisyah	28	23	18	14	9	92	Sangat Baik
10	Raudhatuz Zahra	27	23	18	14	9	91	Sangat Baik

Ringkasan:

Nilai 85–89 : 5 santri

Nilai 90 : 1 santri

Nilai ≥ 90 : 8 santri

Rata-rata kelas : **90,3 (Sangat Baik)**

B. Deskripsi Capaian Santri (Umum)

Secara umum, capaian hasil belajar santri berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik dengan dominasi capaian Sangat Baik. Santri menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap kandungan Surah Al-Hasyr ayat 1–24, mampu menganalisis pesan keimanan, sejarah, dan akhlak secara runtut, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Santri dengan nilai 85–89 telah memahami materi dengan baik namun masih memerlukan pendalaman dalam aspek analisis kritis dan refleksi yang lebih tajam. Sementara itu, santri dengan nilai ≥ 90 menunjukkan kemampuan analitis yang lebih matang, refleksi diri yang mendalam, serta konsistensi sikap positif selama proses dan pelaksanaan ujian.

Pendekatan *deep learning* terbukti efektif dalam mendorong pemahaman bermakna, kesadaran spiritual, dan internalisasi nilai Al-Qur'an pada diri santri.

C. Catatan Tindak Lanjut Pembelajaran

1. Penguatan analisis dan refleksi bagi santri dengan nilai 85–89.
2. Pengayaan dan tantangan berpikir tingkat tinggi bagi santri dengan nilai ≥ 90 .
3. Melanjutkan pembelajaran ke surat berikutnya dengan tetap menekankan muhasabah dan aplikasi nilai.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Mahasiswa Praktikan,

Aisyah Az Zahra

Lampiran 11
Lembar Pengesahan Nilai

HASIL EVALUASI PEMBELAJARAN TAFSIR AL-QUR'AN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah, S.Pd.
Jabatan : Guru Pamong
Mata Pelajaran : Tafsir Al-Qur'an
Satuan Pendidikan : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa PPL : **Aisyah Az Zahra**
Institusi : **Safwa University of Indonesia (SUI)**

Telah melaksanakan evaluasi pembelajaran Tafsir Al-Qur'an materi Surah Al-Hasyr ayat 1–24 menggunakan pendekatan Deep Learning melalui ujian akhir. Rekap nilai santri yang terlampir telah diperiksa, divalidasi, dan dinyatakan sah sebagai hasil evaluasi pembelajaran.

Nilai yang tercantum mencerminkan capaian santri pada aspek pemahaman materi, kemampuan analisis kritis, refleksi diri, aplikasi nilai, serta sikap dan kejujuran selama proses pembelajaran dan evaluasi berlangsung.

Demikian lembar pengesahan nilai ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 November 2025

Mengetahui,
Guru Pamong,

Fatimah, S.Pd.

Mahasiswa PPL,

Aisyah Az Zahra

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA
UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

No	Nama Dan Gelar Lengkap	Tempat Tgl. Lahir	Ket
1	Suwardi	Pangkalan Berandan, 14 Juni 1983	Kepala Sekolah
2	Siti Partini, S.Pd.	Ngawi, 07 Juni 1968	Waka Kurikulum
3	Fatimah, S.Pd.	Pekanbaru, 31 Mei 1998	Guru Pamong
4			
5			
6			
7			
8			

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *				
01	Aisyah Az Zahra	1002015	20 Oktober 2025	21 Oktober 2025	22 Oktober 2025	23 Oktober 2025	25 oktober 2025

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Palembang,

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong

.....

Fatimah, S.Pd.

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Aisyah Az Zahra
NIM : 1002015
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
dst			

Pekanbaru, 01 November 2025

Kepala Sekolah/Ketua Instansi

The image shows a handwritten signature in black ink over a purple circular stamp. The stamp contains the text "PKMS TAZHIM AS SUNAH" at the top and "TINGKAT SATUAN" at the bottom, with "WUSTHA" written across the center.

Suwardi

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

1. Nama Mahasiswa : Aisyah Az Zahra
2. NIM : 1002015
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Pesantren Ta'zhim As-Sunnah Pekanbaru

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,

Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd

Nama DPL

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Nomor : Nomor diisi dengan nomor SUI

Sertifikat

Diberikan Kepada

Nama

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 07 Februari s.d 07 Maret 2025 yang di selenggarakan
Safwa University of Indonesia
di (*nama sekolah*) sebagai Guru Praktikan.

Palembang, 12 Desember 2025

Mengetahui
Kepala sekolah

TTD+ Stempel

Nama